

Разработка и исследование высокоскоростного привода главного движения фрезерного станка с частотным регулированием числа оборотов

Корепанов Иван Игоревич, магистрант;
Слащев Евгений Сергеевич, кандидат технических наук;
Шиляев Сергей Александрович, доктор технических наук

Аннотация. Значение высокоскоростной обработки и в особенности высокоскоростного фрезерования значительно возросло с появлением новых конструкций станков и инструментов, позволяющих снимать большой объем материала, что приводит к снижению времени обработки при одновременном повышении качества поверхности готовых деталей. Характерной чертой для этого метода является то, что скорости резания при высокоскоростной обработке в 2 - 3 раза превышают скорости резания при обычной. Главный эффект высокоскоростной обработки заключается не в сокращении машинного времени за счет интенсификации режимов резания, а в общем упрощении производственного процесса и в повышении качества обработки. Условием успеха в высокоскоростной обработке может стать правильный выбор всех составляющих факторов, участвующих в этом процессе: станок, система ЧПУ, режущий инструмент, вспомогательный инструмент, системой закрепления инструмент и система программирования. Целью работы является разработка привода главного движения с расширенными технологическими возможностями для модернизации станка ГФ2171.

Ключевые слова: высокоскоростная обработка, процесс резания, оборудование, технология, привод главного движения.

Development and research of high speed main drive milling machine, variable speed

Korepanov Ivan Igorevich, master's student;
Slashchev Eugene Sergeevich, candidate of technical Sciences;
Shilyaev Sergey Aleksandrovich, doctor of technical Sciences
Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia

Abstract. The importance of high-speed processing and especially high-speed milling has increased significantly with the advent of new machine designs and tools that allow you to remove a large amount of material, which leads to a reduction in processing time while improving the surface quality of finished parts. A characteristic feature of this method is that the cutting speeds for high-speed processing are 2-3 times higher than the cutting speeds for normal processing. The main effect of high-speed processing is not to reduce machine time by intensifying cutting modes, but to generally simplify the production process and improve the quality of processing. The right choice of all the components involved in this process can be a prerequisite for success in high-speed processing: the machine, the CNC system, the cutting tool, the auxiliary tool, the fixing tool, and the programming system. The aim of this work is to develop a main drive with advanced technological capabilities for upgrading the GF2171 machine.

Keywords: high-speed processing, cutting process, equipment, technology, main motion drive.

Анализ конструкций современных приводов главного движения показал, что одним из наиболее перспективных путей их совершенствования является создание комбинированных приводов на основе двух двигателей с различными характеристиками. Недостатком таких приводов является высокая стоимость встраиваемых электродвигателей и необходимость создания дополнительной системы охлаждения.

Применение систем охлаждения для стабилизации температуры элементов несущей системы. Для организации охлаждения интенсивно нагреваемых узлов внутри них выполняют каналы, по которым прокачивают охлаждающую жидкость. [3]

Привод металлорежущего станка (рис. 1) состоит из шпинделя 1, установленного в подшипниках 2 и 3, трех роторов 4, жестко закрепленных на шпинделе 1, и трех статоров 5, жестко установленных внутри корпуса 6 привода и имеющих охлаждающие ребра 7,

расположенные по всему периметру. Шпиндель 1 снабжен крыльчаткой 8, обдувающей охлаждающие ребра электродвигателей при их работе. Недостатком данного устройства является значительное увеличение габаритов шпинделя и длины шпиндельного узла.

Создание инновационных конструкций станков имеет огромное значение. Вместе с тем, на предприятиях имеется достаточно большое количество морально устаревших станков. Станины и другие элементы несущих систем данных станков прошли естественное старение и значительно меньше подвержены короблению при перераспределении остаточных напряжений, чем соответствующие элементы новых станков. Направляющие станков могут быть восстановлены при наличии на предприятиях соответствующего оборудования. Модернизация позво-

ляет значительно расширить технологические возможности станка за счет применения новой системы управления. При этом создается станок, технологические показатели которого сопоставимы с показателями

нового оборудования. Затраты на модернизацию обычно составляет от 30 до 60% от стоимости нового станка. Это делает необходимым проведение конструкторских работ по проведению модернизации оборудования. [2]

Рисунок 1 – Шпиндельный узел с дополнительными электродвигателями [3]

Разработка проекта модернизации станка по сравнению с инновационными проектами обладает рядом особенностей. Прежде всего, разработка модернизации связана с привязкой к существующей несущей системе станка. При создании проекта необходимо пользоваться комплектующими, не приводящими к значительному удорожанию проекта.

В качестве базового станка для проведения модернизации выбран вертикально-фрезерный станок ГФ2171 (рис. 2).

нагрев существенно уменьшается. Поэтому было решено сохранить коробку скоростей, при замене ее привода постоянного тока на относительно недорогой асинхронный электродвигатель. Такой выбор позволит проводить обработку заготовок из сложно обрабатываемых материалов, а также заготовок, имеющих относительно большие припуски.

Рисунок 2 – Вертикально-фрезерный станок ГФ2171

Привод вращения шпинделя данного станка осуществляется через коробку скоростей, расположенную в шпиндельной бабке. Вращение от выходного вала коробки скоростей на шпиндель передается через зубчатую муфту, разгружающую шпиндель от действия сил, возникающих в зубчатых передачах.

Использование зубчатых передач ограничивает максимальную частоту вращения шпинделя, создает дополнительные вибрации несущей системы, что делает невозможным осуществление на станке высокоскоростной чистовой обработки. [4]

Проведенный обзор позволил предложить конструкцию привода главного движения станка.

На низких скоростях резания при черновой обработке вибрации в зубчатых передачах не сказываются существенно на шероховатости поверхности, а

Рисунок 3 – Асинхронный электродвигатель 1PH7163-2ND03-OBVO-ZM39

Рисунок 4 – Встраиваемый синхронный электродвигатель 1FE1092-4WP11-1BP0

Для работы в области высокоскоростного резания решено оснастить шпиндельный узел станка синхронным двигателем с частотным регулированием. В области низкоскоростной обработки крутящий момент обеспечивается в значительной степени за счет

использования вращения, передаваемого на шпиндель от асинхронного электродвигателя через коробку скоростей, а в области высокоскоростной – встроенным синхронным двигателем (рис. 3, 4).

Механические характеристики использованных электродвигателей:

Рисунок 5 – Характеристики двигателя серии 1PH716

Рисунок 6 – Характеристики двигателя серии 1FE1092

Графики (рис. 5, 6), показывают, что при частоте вращения 2000 мин⁻¹, суммарный крутящий момент составляет 100 Нм. В области низкоскоростной обработки (например 300 мин⁻¹), суммарный крутящий момент составляет 400 Нм. [2]

На шпинделе, закреплен моментный электромотор, состоящий из статора и ротора. Ротор электродвигателя закреплен на шпинделе с помощью опрессовки. Статор расположен в корпусе шпиндельного узла. Данный электродвигатель обеспечивает высокую скорость вращения и подходит для чистовых операций. При работе на черновых сильно нагруженных режимах для съема припусков значительной величины и обработки заготовок из труднообрабатываемых авиационных материалов к шпинделю через понижающую передачу подключается асинхронный электродвигатель. Вал электромотора установлен в

вал-шестерню, которая образует первичный вал коробки скоростей. Вал-шестерня передает вращение на вторичный вал, который имеет передачи: прямая, нейтральная, повышающая. Прямая передача включена, когда взаимодействует шестерня с шестерней. Повышающая включается, когда шестерня взаимодействует с шестерней. Нейтральная передача выбрана, когда блок шестерен, а так же шестерни находится вне зацепления. Все три вала коробки собраны на радиальных подшипниках. Валы коробки передач находятся в корпусе. Шпиндель установлен на опоры, передняя опора – триплекс. Задняя опора собрана по схеме дуплекс. Муфта служит для соединения конца шпинделя, с выходным валом коробки передач. Ориентация шпинделя при смене инструмента обеспечивается синхронным двигателем.

Рисунок 7 – Конструкция шпиндельного узла ГФ2171 с двумя электродвигателями

Заключение:

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предложенная конструкция позволит увеличить крутящий момент в области низкоскоростной обработки, путем установки дополнительного элек-

тродвигателя, с возможностью ведения высокоскоростной точной обработки. Данная разработка позволит создать станок с широкими технологическими возможностями, позволяющий проводить обработку заготовок из труднообрабатываемых материалов.

Литература:

1. Михрютин В.В., Михрютина А.В. Использование SIEMENS VIRTUAL MACHINE при изучении конструкций и программирования станков с ЧПУ // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева. - Рыбинск: РГАТА, 2009. - № 1 (15) С 141 – 147.
2. Михрютин В.В. Автоматизация проектирования систем управления и привода станков на основе компонентов SINUMERIK // Вестник РГАТА имени П.А. Соловьева, - Рыбинск: РГАТА, 2009, с 137 – 140.
3. Полезная модель 45665, Россия, приоритет 27.05. 2005.
4. Водовозов В.М. Теория и системы электропривода. – Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. – 306 с.
5. Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. – М.: Академия, 2006. – 272 с.
6. Онищенко Г. Б. Электрический привод. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288 с.
7. Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Общий курс электропривода: учебник для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 576 с.